

Belə ki, CQD-nin son seqmenti olan TAP üzrə işlərin yekunlaşmasından və iki layihənin birləşməsindən sonra 2020-ci ildən etibarən Azərbaycan qazının 10 milyard m³ Avropa, qalan hissəsi isə Türkiyə qaz bazarına çatdırılacaq.

Layihənin ikinci fazası TAP Türkiyə-Yunanıstan sərhədində TANAP-dan aldığı qazı Albaniyaya və Adriatik dənizinin altından keçərək İtaliyaya qədər daşıyacaq və buradan Aİ ölkələrinə paylayacaq. Azərbaycan qazını Avropaya daşıyacaq TAP layihəsi "Nabucco", ITGI (Türkiyə-Yunanıstan-İtaliya qaz kəməri) və SEEP (Cənubi-Şərqi Avropa boru kəməri) layihələri içərisindən seçilmişdir. [10] 2019-cu ilin noyabrın 30-da Türkiyənin Ədirnə vilayətinin İpsala qəsəbəsində TANAP qaz kəmərinin Avropa ilə birləşən hissəsinin açılış mərasimi keçirilib.[11] Bu layihənin başa çatdırılması 2020-ci il üçün nəzərdə tutulmuşdur.

NƏTİCƏ

Son olaraq, qeyd etmək istərdim ki, TANAP və TAP enerji layihələri Azərbaycan və Türkiyənin regionda strateji əhəmiyyətinin artırılmasına böyük töhfə vermişdir. "Cənub Qaz Dəhlizi" layihəsi ilə bağlı işlər yekunlaşdıqdan sonra Azərbaycan regionda aparıcı enerji ölkəsinə çevriləcəkdir. Bu sahədə əldə olunan enerji gəlirləri iqtisadiyyatın digər sektorlarının inkişafına təsir göstərəcəkdir. Bütün bu layihələr göstərir ki, Azərbaycan uğurlu enerji strategiyası nəticəsində regional əməkdaşlıqda yeni yollar qazanır və milli iqtisadiyyatın daha da möhkəmlənməsi istiqamətində doğru addımlar atır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Şirinli Qaraxan Bayraməli oğlu - Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyi və onun təminatı (Dissertasiya işi) Bakı – 2015, II fəsil, <http://unec.edu.az/application/uploads/2015/05/AZ-RBAYCAN-RESPUBL-KASI-T-HS-L-NAZ-RL-Y-.pdf>
2. Azərbaycan Respublikasının Xarici Siyasətinin Əsas İstiqamətləri (1991-2016) Bakı 2017
3. Əsrin Müqaviləsi <http://www.minenergy.gov.az/index.php/az/19-energetika/neft/315-esrin-muqavilesi>
4. Azime Telli - Enerji Diplomasiyi, İstanbul 2015
5. Prezident Administrasiyasının İctimai-siyasi məsələlər şöbəsinin müdiri, professor Əli Həsənovun "Geostrategiya" jurnalında dərc edilən məqaləsi -Azərbaycanın enerji təminatı və təhlükəsizliyi siyasəti http://anl.az/down/meqale/yeni_az/2014/yanvar/348323.htm
6. Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri <http://minenergy.gov.az/index.php/az/19-energetika/neft/316-btc>
7. Nuray Erdoğan - TANAP projesinin Türkiyə və Azərbaycan enerji politikalarındaki yeri və önemi, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Temmuz 2017
8. "Cənub Qaz Dəhlizi" layihəsinin icrası və layihənin regional qarşılıqlı təsirləri <http://minenergy.gov.az/index.php/az/29-energetika/gas/321-cqd>
9. <https://sputnik.az/economy/20191129/422464797/TANAP-ve-TAP-Azerbaycan-ve-Turkiyenin-regionda-strateji-ehemiyetini-artirib.html>
10. <https://sesqazeti.az/news/analytics/354624.html>
11. <https://president.az/articles/35054>
12. <https://president.az/articles/29087>

AZƏRBAYCAN-TÜRKİYƏ DOSTLUĞUNUN "QARDAŞ KÖMƏYİ" İLƏ İFADƏSİ

SEVİNC QƏMBƏROVA

Gəncə Dövlət Universiteti

Filologiya fakültəsi

sevinc.qemberova@mail.ru

GƏNCƏ

XÜLASƏ

1914-cü ildə başlayan Birinci Dünya müharibəsində Osmanlı imperiyası Antantaya (Rusiya, İngiltərə və Fransa) qarşı olan tərəfdə idi. Bu savaş uzun əsrlər boyu ara-sıra baş verən rus-türk müharibələrinin ən dəhşətliyi idi. Cənub-Qərbi Qafqazın və Şərqi Anadolunun türklər yaşayan bölgələri müharibə meydanına çevrildikcə milyonlarla günahsız insan ac-yalavac qaçqınlara çevrilirdi.

Azərbaycanlılar qardaşlarının bu vəziyyətini ürək ağrısı ilə qarşılımış və onlara kömək məqsədi ilə “Qardaş köməyi (Kardaş Kömeği)” şüarı ilə kompaniya başlatmışlar. Bu iş Bakıda qurulmuş “Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti” başçılıq edərək 1915-ci ildən başlayaraq xalqdan yardım toplamış və işğal olunmuş bölgələrə gedərək ehtiyacı olan insanlara çatdırmışdır.

Dövrün görkəmli söz adamlarının istəyi ilə 1917-ci ildə Cəmiyyətin sədri Mirzə Əsədullayev lazımi icazəni alaraq bütün gəliri qaçqın düşmüş türk qardaşlara xərclənmək məqsədi ilə bir dərgi nəşr etdirməyi qərara almışdır. 1917-ci ilin fevral ayında çıxarılması planlaşdırılan “Qardaş köməyi” dərgisi bəzi səbəblərə görə gecikərək may ayında nəşr olunmuşdur. “Açıq söz” qəzetinin mətbəəsində çap edilən dərgi 80 səhifədən ibarət olmuş və 1 manatdan satışı çıxarılmışdır. Türkcə nəşr edilən “Qardaş köməyi (Kardaş Kömeği)” dərgisinin baş qismində onun yaranmasının məqsədi bu şəkildə ifadə edilmişdir:

“Qardaş Köməyi” Hasilatı hərbezadələr fəidəsinə getmək üçün mühərrirlər tərəfindən nəşr olunmuş siyasi, ədəbi, ictimai bir məcmuədir (Hasilatı hərbezadeler fəidesinə gitmek için muhərrirler tarafından nəşr olunmuş siyasi, edebi, ictimai bir məcmuədir).”

AÇAR SÖZLƏR: ANADOLU TÜRKLƏRİ, QARDAŞ KÖMƏYİ, MƏCMUƏ

GİRİŞ

İstər keçən əsrin əvvəlində-1918-ci ildə qurulmuş, istərsə də əsrin sonunda-1991-ci ildə bərpa edilmiş müstəqil Azərbaycan Respublikasını ilk tanıyan ölkə qardaş Türkiyə olmuşdur. Türkiyə Çanaqqala döyüşlərində öz müstəqilliyi uğrunda mübarizə apararkən ilk azərbaycanlılar könüllü olaraq özlərini qardaşlarının köməyinə çatdırmışlar. Eləcə də, 1918-ci ildə Azərbaycanın imdadına çatmış Qafqaz İslam ordusunun 1130 əsgəri qəhrəmancasına vuruşaraq şəhid olmuşlar.

Azərbaycan və Türkiyə dövlətlərinin hər zaman çiyin-çiyinə verərək bir-birinə dəstək olması ənənəsi qədim tarixi köklərə söykənir. Ümummillə Lider Heydər Əliyevin “Türkiyə-Azərbaycan bir millət, iki dövlətdir” və Ulu Öndər Mustafa Kamal Atatürkün “Azərbaycanın kədəri bizim kədərimiz, sevinci bizim sevincimizdir” sözləri xalqlarımız üçün bir düstur halına gəlmişdir.

1917-ci ildə Bakıda amansız müharibələr nəticəsində ağır vəziyyətə düşmüş Anadolu türklərinə yardım etmək məqsədi ilə nəşr edilmiş “Qardaş köməyi (Kardaş Kömeği)” məcmuəsi haqda yazarkən Nizami Cəfərov fikirlərini belə ifadə etmişdir: “Qardaş köməyi” bir çox cəhətdən unikal, misilsiz kitabdır. Birincisi ona görə ki, bu topluda yazıları dərc olunmuş müəlliflər XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbiyyatının, elminin, siyasətinin ən mümtaz simalarıdır”. Belə ki, məcmuənin tribunasında Hüseyn Cavid, Abdulla Şaiq, Əhməd Cavad, Abbas Səhhət, Əli Nəzmi, Ömər Faiq Nemanzadə, Məmməd Əmin Rəsulzadə, Məmməd Səid Ordubadi, Salman Mümtaz və başqa bir çox yazarlar öz əsərləri ilə çıxış etmişlər.

Azərbaycan ədəbiyyatının qüdrətli sənətkarlarından biri olan Hüseyn Cavid “Qardaş köməyi” məcmuəsində “Hərb və fəlakət” şeiri ilə təmsil olunmuşdur. Şeirdə müharibənin bəşəriyyətə gətirdiyi fəlakətlərdən bəhs edilir. Dəhşətli mənzərələr ilə qarşılaşan lirik qəhrəman fəryad edir, vicdanı sarsılaraq dəli olacaq hala gəlir:

Nədir şu qəhr və fəlakət? Nədir bu qəht və gələ

Nədir şu kin və ədavət? Nədir bu dərd və bəla?

Sonda müəllif türk dünyasının nicatının birlikdə olduğunu vurğulayaraq “sürüsündən kənar olan qoyunu canavar parçalar” deyir:

Seni kurtarsa, kurtarır birlik,

Çünki birliktedir fakat dirlik!...

Yanvar, 1917-ci il

Abdulla Şaiq Talıbzadə məcmuədə birpərdəli “Əşxas” dramı ilə çıxış etmişdir. Əsərdə insanlığın heykəlini təsvir edən orta yaşlı alicənab bir qadın olan ana ilə insanlığın idealını təsvir edən 12 yaşında xəstə övladının aqibətindən bəhs olunur. Müəllif burada ağ qanadlı, təmiz geyinmiş, nurani gənclərin simasında təmsil olunan-Vicdan, Ədalət, Mərhəmət və qara qanadlı, çirkin simalı adamların obrazında-Zülm, Şeytan, Fəlakət surətlərini də yaratmışdır. Pərdə boyu

izlənیلən mənalı və təsirli dialoq və hadisələrin sonunda İdeal həyatını tapşıraraq bir nur şəklində göyə uçar. Ona: “Bəni kimə tərki eyliyorsun böylə?” deyən anasına belə cavab verir:

-Ədalətə, Mərhəmətə, Vicdana

Onlardan sən anam, bir an ayrılma!

Əhməd Cavad fəlakətlərə məruz qalmış qardaşlarının halına acıyaraq məcmuədə dərc olunan “Yazıq!” şeirində yazmışdır:

Gün batanda sarı bulut sarısı,

Söylər size düşər dərdin yarısı,

Ey elin hanımı, kızı, karısı,

El açmış bacılar düşməna, yazık!

Həmin dövrdə “İqbal” qəzetində də Anadolu türklərinin düşmüş olduqları çətin vəziyyət və onlara yardım mövzusunda yazılar dərc etdirən Ömər Faiq Nemanzadə “Qardaş köməyi” məcmuəsində “Mən kiməm” adlı məqaləsi ilə yer almışdır. Burada müəllif milli şüur, milli vəhdət kimi anlayışlara toxunub bütün türkləri millətini sevməyə, ona sahib çıxmağa çağıraraq xalq qardaşlarına dəstək olaraq fədakarlıq etməyə çağırırdı.

Dərgiyə xaricdən də öz yazıları ilə qatılan müsəlman-türk yazarları var idi. Bunlardan biri Orenburqdan Fatih Kərim idi ki, öz yazısında müharibənin türklərin başına gətirdiyi fəlakətlərdən və bütün bunlara rəğmənlərinin göstərdikləri səbr və mətanətdən bəhs etmişdir.

Məcmuənin sonunda qardaşlarına yardım məqsədi ilə mətbəyə ianə göndərən şəxslərin ürək sözlərini əks etdirən çoxsaylı elanlar yer almışdır. Bu yardımsevər insanlar həm Bakı, həm də digər şəhərlərdən öz ianələrini göndərmişlər. Belə ki məcmuənin son səhifələrində həm fərdi şəxslərin, həm şirkət sahiblərinin, həm işçilərinin, həm bir neçə nəfərin yardım məqsədi ilə toplanıb yığmış olduqları ianə elanları öz əksini tapmışdır:

I.Dünya Savaşı fəlakətiylə yüzüze kalan müslümanlara yardım amacıyla çalışan bütün müslüman kardeşlerimize özellikle de bu yolda “Kardeş yardımı” gibi hafızalardan silinemeyecek bir mecmua çıkarılmasına çalışan muhterem insanlara en samimi teşekkürlerimizi sunarız. Ağdaş: Hacı Ağa Vahidov, 100 manat;

I.Dünya Savaşı fəlakətiylə kəder kurbanı olan müslüman kardeşlərimizin imdadına yetişmək üçün çalışan və özellikle “Kardeş Yardımı” dergisi çalışmalarına iştirak eden muhterem dostlara teşekkürlerimizi arzəderiz. Emiraslan Kadırov, 50 manat;

Gencede açtığımız cilthanemizde her çeşit ciltleme ve çerçeve yapılır. Ayrıca muhtelif kitaplar ve gazeteler satılmaktadır. 12 manat 50 k. Gence: Masum Tağızade.

Tədqiqat işi, əsasən, təsviri və tarixi-müqayisəli metodlardan istifadə olunaraq işlənilmişdir. Təzisin hazırlanmasında 2013-cü ildə Türkiyə Başnazirlik Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi və Gəncliyə Yardım Fondunun (TİKA) dəstəyi ilə ikinci dəfə çap olunmuş “Qardaş köməyi (Kardeş yardımı)” toplusundan istifadə edilmişdir. Bu kitabda məcmuədəki yazıların həm ilk dəfə nəşr edildiyi əski Azərbaycan yazısı ilə, həm latın qrafikası ilə Azərbaycan türkcəsinə çevrilmələri ilə, həm də Türkiyə türkcəsində olan versiyaları öz ifadəsini tapmışdır.

Qeyd edək ki, “Qardaş köməyi (Kardeş Kömeği)” dərgisinin ilk çalışması 2002-ci ildə o zamankı Azərbaycan-Türkiyə Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun rəhbəri, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri Anarın rəhbərliyi altında, mərhum xalq şairimiz Bəxtiyar Vahabzadənin, bir qrup millət vəkili və bəzi ziyalılarımızın səyləri nəticəsində ortaya qoyulmuşdur.

NƏTİCƏ

Sovetlər dönəmində uzun illər məcburi olaraq ayrılığa məhkum edilmiş Azərbaycan və Türkiyə dövlətlərinin yardımlaşmaq fəaliyyəti tarixən ənənəvi bir hal almışdır. Bunun ən gözəl nümunələri Azərbaycan türklərinin Birinci Dünya müharibəsində Rusiyanın işğalına məruz qalmış torpaqlarda yaşayan Anadolu türklərinə “Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti” və “Qardaş köməyi (Kardeş Kömeği)” dərgisi vasitəsi ilə etdikləri böyük və çoxcəhətli yardımlarıdır. İndiyə qədər bu işlərin öyrənilməsi istiqamətində araşdırmalar aparılsa da, bu mövzu kifayət qədər işıqlandırılaraq ictimaiyyətə çatdırılmamışdır.

Nizami Cəfərov məcmuənin ön sözündə haqlı olaraq yazmışdır: “Bu yazılarda qaldırılan məsələlər bu gün də o vaxtkı kimi gündəmdədir. Bu gün qarşımıza çıxan bir çox problemlərin səbəbini və kökünü də bu məcmuədə tapa bilərik. “Tarixi unudanlar onu bir daha yaşamağa məhkumdurlar”-deyiblər. Tariximizin acı səhifələrini unutmamağımız, onları bir daha yaşamayacağımızın rəhnidir”.

ƏDƏBİYYAT

6. Cəfərov N. Azərbaycanşünaslığa giriş. Bakı, AzAtaM, 2002, 600 səh.
7. Cəfərov N., Qəribli A., Qəribli E. Türkologiya. Bakı, “STV-TRANS”, 2018, 292 səh.
8. Hacıyev T. Türklər üçün ortaq ünsiyyət dili. Bakı, “Təhsil”, 2013, 248 səh.
9. “Qardaş köməyi (Kardeş yardımı)” II nəşr. Bakı, İpək yolu, 2013, 215 səh.
10. Tanrıverdi Ə. Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası. Bakı, “Elm və təhsil”, 2012, II nəşr, 464 səh.

İNTEQRASIYA PROSESİNDƏ DİNİN ROLU

NƏRMIN QƏHRƏMANLI

Bakı Mühəndislik Universiteti
İqtisadiyyat və idarəetmə/ Beynəlxalq münasibətlər və Diplomatika
narminghrmnl@gmail.com
BAKİ, AZƏRBAYCAN

XÜLASƏ

II Dünya müharibəsi və Soyuq müharibədən sonra dünyada miqrasiyasının sayı artmağa başlamışdır. Müasir dövrdə insanlar daha yaxşı həyat standartları üçün Şimali Amerika və Qərbi Avropaya miqrasiya etməyə üstünlük verirlər. Son dövrlər miqrantlarla yerli cəmiyyət arasındakı məsələnin qarışıq olması səbəbindən assimilyasiya inteqrasiyanın son mərhələsi hesab olunmur və çoxmədəniyyətlik nəzəriyyələri ön plana keçmişdir. Baxmayaraq ki, dil və digər mədəni müxtəlifliklərin rolu azalmağa başlayıb, dini kimlik miqrantların ən davamlı xüsusiyyəti hesab olunur. Xüsusilə, 2011-ci il Ərəb baharından sonra müsəlman ölkələrindən Qərbə axın daha da çoxalaraq ən çox müzakirə olunan məsələyə çevrilmişdir. Miqrasiya və etnik tədqiqatlarda din tez-tez digər faktorlardan biri olaraq göstərilir. Lakin din inteqrasiyada önəmli rola sahibdir və bir neçə fərqli yöndə özünü göstərir. Fərdi miqrant ailələri arasında onların dini inancları mühüm əhəmiyyət kəsb edə bilər. Məsələn, onlar qatıldıqları hər-hansı bir yığıncaqda spirtli içki kimi geniş yayılmış adətləri qəbul etməyə bilərlər. Onlar üçün əsas yığıncaq məkanları kilsə, məscid, sinaqoqlardır. Miqrantların yeni cəmiyyətlərə inteqrasiyası araşdırılarkən dinin önəmi nəzərdən qaçmamalıdır. Çünki hal-hazırda da köç məsələlərində əsas diqqət miqrantların dini inancına yönəlib.

AÇAR SÖZLƏR: İnteqrasiya, miqrantlar, çoxmədəniyyətlik, din

GİRİŞ

Artıq dünyanın heç bir ölkəsi vahid mədəniyyətli quruluşa sahib deyil. Qloballaşma ilə birlikdə kommunikasiya texnologiyaları dünyanın hər yerini əlçatan etmişdir. İnsanlar və mədəniyyətlər heç olmadıqları qədər bir-birlərinə yaxınlaşdıqlar. Səyahət və miqrasiyanın asanlaşması beynəlxalq miqrasiyanı sürətləndirərək ölkələrin və şəhərlərin quruluşunu dəyişmiş, bir çox dini, etnik və mədəni cəmiyyətlərin bir yerdə yaşadığı regionlara çevirmişdir. II Dünya müharibəsi və Soyuq müharibədən sonra dünyada miqrasiyanın sayı artmış və müxtəlifləşmişdir. Hal-hazırda iqtisadi baxımdan inkişaf etmiş, yaşayış səviyyəsi yüksək olan Şimali Amerika və Qərbi Avropa ölkələrinə axın daha çoxdur. İnkişaf etməmiş regionlardan inkişaf etmiş ölkələrə yönələn insan axınında ən çox müzakirə məsələsinin müsəlman cəmiyyətlərindən Qərb